

ODISSEU (IN)VISIBILIZA AS SIRENAS: A APORIA DAS IMAGENS

ODYSSEUS MAKES THE SIRENS (IN)VISIBLE: THE APORIA OF IMAGES

Brayan Lucas Arantes da Rocha Caires

UFG, Brasil

brayanarantes@discente.ufg.br

Resumo

O artigo pretende expandir sobre as visibilidades e as invisibilidades que permeiam as imagens, de modo que não as colocam em contraposição dialética de exclusão de uma ou outra, mas, pelo contrário, tenciona construir essa análise por intermédio de uma dialética abrangente, que considera a potencialidade do entrelaçamento entre o que se mostra e o que se esconde. Para tanto utilizamos das interpretações antropomórficas das imagens, pautados nas ramificações teóricas dos estudos culturais de modo a ampliar as imbricações e os paradoxos que essas nos causam, movimentam-nos, coíbem-nos, bloqueiam-nos. Como movimento de distanciamento e aproximação concomitantes, encontramos na imagem-narrativa de Odisseu ao escutar o canto das Sirenas e amarrar-se ao mastro da nau um espelhamento das aporias imagéticas que nos oferecem ao mesmo tempo uma miríade de visualidades, visibilizando algumas coisas enquanto invisibiliza outras.

Palavras-chave: Imagens; Cultura Visual; Visibilidades; Odisseu.

Abstract

The article aims to expand on the visibilities and invisibilities that permeate images, in such a way that they are not placed in a dialectical opposition of mutual exclusion, but rather, it seeks to construct this analysis through a comprehensive dialectic, which considers the potential of the intertwining between what is shown and what is hidden. For this purpose, we use anthropomorphic interpretations of images, based on the theoretical branches of cultural studies, in order to expand the interconnections and paradoxes they cause in us, move us, restrain us, and block us. As a movement of simultaneous distancing and approach, we find in the narrative image of Odysseus listening to the Sirens' song and tying himself to the ship's mast a reflection of the imagetic aporias that offer us, at the same time, a myriad of visualities, making some things visible while rendering others invisible.

Keywords: Images; Visual Culture Studies; Visibilities; Odysseus.

A (IN)VISIBILIDADE DAS IMAGENS

As imagens nos apresentam contradições insuperáveis pois essas dialéticas fundamentam, constituem, tornam possível, em suma, formulam e mantêm existentes o devir¹ imagético. É próprio da imanência das imagens o engendramento paradoxal: as imagens mostram tanto quanto escondem. Visibilizar implica – automaticamente – em invisibilizar, de modo que aquilo que aparece (no/da/pela) imagem ocupa um espaço visual excluindo o que não é mostrado.

Essa afirmação nos leva a mais uma aporia da vida e sobrevida (*Nachleben*) das imagens, aquilo que não se mostra, que foi, portanto, excluído da representação visual ganha mais força e vitalidade por sua ausência; omitida ela se livra das organizações materiais e visuais que sofrem as produções imagéticas, subtraindo-se do corpo (aparência) exponencia seu espírito (*Geist*/essência).

Essa sobrevida, termo difundido por Aby Warburg, para a análise da história da arte, principalmente nas reverberações da antiguidade na produção imagética italiana do século XVI (*Nachleben der Antike*), diz respeito a permanência das imagens que não se restringem a si mesmas, mas extrapolam seu limite físico/espacial/conceitual/temporal e esparramam-se indeterminadamente.

Uma imagem, toda imagem resultam dos movimentos provisoriamente sedimentados ou cristalizados nela. Esses movimentos a atravessam de fora a fora, e cada qual tem uma trajetória – histórica, antropológica, psicológica – que parte de longe e continua além dela. Eles nos obrigam a pensá-la como um *momento* energético ou dinâmico, ainda que ele seja específico em sua estrutura. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 33-34, grifos do autor).

Desse modo, corre-se o risco (risco sempre eminente) de antropomorfizar as imagens, atribuindo-lhes sentimentos, padronizações e comportamentos humanos.

1 (fr. devenir, do lat. devenire: chegar) 1. O problema do devir é colocado claramente por Platão: tudo se passa como se o filósofo, cuja tarefa é a de construir a sophia, graças a esse poder que é o logos, tivesse que conhecer duas posições extremas a fim de ultrapassá-las: a) a de Heráclito, para quem tudo o que existe é conduzido pelo fluxo do devir: nada é, tudo flui, o devir universal é a lei do universo — tudo o que é nasce, se transforma e se dissolve, de tal forma que todo juízo, desde que pronunciado, torna-se caduco e não remete mais a nada; b) a posição antagônica de Parmênides: o Ser não comporta nem nascimento nem morte, o devir só pode ser uma ilusão, o Ser é imutável ou não é o Ser — se o Ser é assim, nada podemos dizer dele, a não ser que ele é: todo discurso se reduz a isso: o Ser é, o não-Ser não é. Nos dois casos, nenhum saber é possível. (JAPIASSÚ e MARCONDES, 2001, p ?)

Quando dizemos que uma imagem significa algo, representa aquilo, enuncia determinado conteúdo estamos, invariavelmente a lhes acrescentar de sentidos, ações e posturas humanizadas, portanto, a antropomorfização das imagens ocorre todas as vezes que estamos a explorá-las².

Os estudos de cultura visual, orientados pela virada etnográfica no final do século XX, demonstra a rede de significados, significações, mobilizações, entrecruzamentos, imbricações, confluências e dissensos entre a cultura e os “artefatos visuais” produzidos por esta.

Nas discussões instauradas por esse campo o desvencilhamento antropomórfico complica-se uma vez que, embora as imagens sejam representações visuais, objetos inanimados por excelência, ao analisá-las no contexto contemporâneo percebemos que estão sendo cooptadas ainda mais pelos poderes econômicos, colocadas em posições específicas para a ampliação de seu alcance e sedução, tem-se *humanizado*, mas de uma humanidade comercial, capitalista, monetária. Portanto:

a dimensão cultural, em grande medida, nos predispõe a focar nossas atenções para algumas coisas, eventos ou pessoas e não para outras. A percepção seletiva é construída de maneira tácita, a partir de rotinas, de preferências e de práticas de olhar que se estruturam e ganham organicidade interna sem que nos demos conta. Ela se desenvolve de maneira inconsciente, influenciada por práticas culturais, por estímulos externos e/ou internos sobre os quais não temos controle. (SÉRVIO, 2014, p. 199).

Diante do atravessamento cultural, as imagens fundamentam uma nova maneira de fetichização³, o modo de despertar, pela aproximação do desejo que afloram como aqueles que acobertam.

Dizer que as imagens são dotadas de capacidades enunciadoras, sentidos (encober-tos ou explícitos), desejos e anseios ou, opostamente, que elas são inertes e impassíveis, imorredouras e estáticas e que suas orientações são imbuídas pelas pessoas não resvalando em si mesmas nada do conteúdo a elas externo, são duas posições teóricas mais similares que distantes, no cerne, ambas repousam sobre o mesmo arcabouço conceitual e chegam a mesma conclusão, embora operem por caminhos

2 Ver: SCHMIDT, K. Lawrence. **Hermenêutica**. Tradução: Fábio Ribeiro. Petrópolis: Editora Vozes, 2018.

3 “Marx nos diz que, na sociedade capitalista, os objetos materiais possuem certas características que lhes são conferidas pelas relações sociais dominantes, mas que aparecem como se lhes pertencessem naturalmente. Essa síndrome, que impregna a produção capitalista, é por ele denominada fetichismo, e sua forma elementar é o fetichismo da MERCADORIA enquanto repositório ou portadora do VALOR. A analogia é com a religião, na qual as pessoas conferem a alguma entidade um poder imaginário.” (BOTTMORE, 1998, p. 242).

distintos. Ambas afirmam a reverberação de discursos e políticas por intermédio da imagem, sejam esses intrínsecos ou complementares.

Os defensores das imagens antropomorfizadas destacam a visualidade como ponto de referência interpretativo. Embora todos os elementos que se nos aparecem aos olhos e são lidos, fenomenologicamente, como uma pintura, uma escultura, um desenho, são, na realidade um aglomerado de campos de cores sobrepostos, uma massa esculpida ou aglutinada de matéria, somas de marcações e hachuras de grafite.

Os opositores evidenciam a inação, e, portanto, a objetualidade passiva das imagens. Focando em sua matéria em detrimento da interação espectador-imagem, quando na realidade, imbuída em sua própria materialidade está (implícita ou explicitamente) as atribuições simbólicas, políticas e ideológicas que guiaram sua feitura, seu propósito. Ou seja, sua existência só é possível mediante algum grau de deliberação humana, do mesmo modo que sua inserção e tráfego na sociedade.

As imagens são e não são antropomórficas *ao mesmo tempo*. “As formas só existem *impuras*, isto é, emaranhadas (...) as ‘matérias’, os ‘conteúdos’, os ‘sentidos’, as ‘expressões’, as ‘funções’ ...” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 355, grifos do autor). São antropomorfas pois nascem e circulam na cultura humana, e carregam desde seu nascimento, retorno e desaparecimento os vestígios de sua criação e reverberação, e não são antropomorfas pois esse mesmo conteúdo que lhe possibilitou existir e encontra-se latente não pode, ele mesmo, construir algo, de modo que depende dos humanos para fazê-lo.

A IMAGEM DO SILÊNCIO E DO CANTO: ODISSEU (IN)VISIBILIZA AS SIRENAS

Figuras mitológicas amparam o universo da antiguidade greco-romana, em específico as histórias das Sirenas tornam-se importantes pois culminam em conflitos imagéticos. Para Ovídio (43 a.d – 17/18 d.c) essas figuras tinham sido agraciadas com penugens e asas pelos deuses ao procurarem por Perséfone raptada, mas de modo a manter a graciosidade de seus cantos foi-se permitido que mantivessem os rostos humanos “Mas, para que aquele canto, criado para o deleite dos ouvidos,/ e tão grande dote vocal não perdessem o uso da língua,/ ficou-vos a face de donzelas e a voz humana.” (OVÍDIO, 20, p. 307, livro V).

Em Odisseia, foco de nossa investigação, essas figuras já estão assentadas sobre o contexto de periculosidade, engodo e sedução, com o propósito de atrair marinheiros para a morte:

Aquele que se achegar na ignorância e escutar o som

Das Sirenas, para ele mulher e crianças pequenas não mais
irão aparecer nem rejubilar com seu retorno a casa,
pois as Sirenas com canto agudo o enfeitam,
sentadas no prado, tendo ao redor monte de putrefatos
ossos de varões e suas peles ressequidas.
Passa ao largo e tampa os ouvidos dos companheiros
com amolecida cera melosa, para que nenhum
outro as ouça; mas tu mesmo, se quiseres, ouve
após te prenderem as mãos e os pés na nau veloz,
reto no mastro, e nele se amarrem os cabos,
para que te deleites com a voz das duas Sirenas.
(HOMERO, 2018, p. 354-355, canto XII)

Kafka no conto “O Silêncio das Sereias” apresenta uma força ainda maior que o belo canto das Sereias de Odisseia “As sereias, contudo, possuem uma arma ainda mais terrível que seu canto: seu silêncio. É certo que nunca aconteceu, mas seria talvez concebível que alguém tivesse se salvado de seu canto; de sua mudez, jamais” (1917/2018, p. 617).

O silêncio das Sirenas, inescapável segundo o autor, constitui a invisibilidade da força atrativa desses monstros mitológicos, difundidos pela antiguidade clássica, os navegadores formularam métodos de fuga do canto irresistível, uma vez que ouvidos guiá-los-iam ao afogamento no mar.

O silêncio e o canto, elementos narrativos no texto apresentados, assumem a função simbólica de uma imagem constituída pelos dois componentes interconectados e cingidos. Imagetificam-se pela enunciação visual das polaridades descritas (ausentes e presentes) no imaginário mitológico, nos ecos culturais da contemporaneidade, nas representações artísticas (Figura 1), na configuração de arquétipos, e, no caso de Odisseu; na ambivalência do desejo (ouvir, mas não ceder à tentação da fuga que geraria a morte).

O desejo de Odisseu é, portanto, necessariamente imagético. Embora a narrativa em Odisseia não nos explicita se o herói, de fato, viu-as (com os olhos), o aviso profético de Circe instiga, mentalmente, a composição visual: ela descreve os corpos putrefatos dos navegadores levados à morte, a existência de duas Sirenas, a amarração ao mastro, a cera protegendo o ouvido de seus companheiros.

A visualidade/imagetividade aqui vai além da descrição (embora nasça dela), desenrola-se por um jogo de oposições que permite a realização do desejo, de modo a ar-

quietar a própria paradoxalidade dos afetos desejantes⁴.

Odisseu amarrado ao mastro *versus* seus companheiros remando a nau (inércia *versus* ação), Odisseu a escutar o canto trágico *versus* as orelhas tapadas com cera dos remadores (som *versus* silêncio), Odisseu como herói solitário o único a ter acesso ao som belíssimo *versus* os outros homens, menos importantes, com o silêncio abafado (herói *versus* homens comuns).

Compõe-se uma cena desejante que se estrutura pelo conflito da imagem e do desejo, indissociáveis, no sentido em que as visibilidades e invisibilidades em ambos os aspectos não se excluem, mas, pelo contrário, fundamentam uma à outra. Têm-se, portanto, não *uma* imagem do silêncio dos remadores e *outra* imagem do canto ouvido por Odisseu, *uma* imagem das Sirenas que observam ao longe a nau e a *outra* imagem dos homens, *uma* imagem hierarquizada do herói avisado por Circe e *outra* dos guerreiros braçais e subalternos.

Figura 1 – Ulisses resistindo às Sirenas. Mosaico romano, 3,80m x 1,30m, 260 a.c, Duga – Tunísia, Musée national du Bardo. Fonte: http://www.bardomuseum.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=148%3Aulyse-et-les-sirenes&catid=43%3Alatine-romaine-&Itemid=74&lang=fr. Acesso em: 10/08/2024.

4 “Na concepção dinâmica freudiana, um dos pólos do conflito defensivo. O desejo inconsciente tende a realizar-se restabelecendo, segundo as leis do processo primário, os sinais ligados às primeiras vivências de satisfação. A psicanálise mostrou, no modelo do sonho, como o desejo se encontra nos sintomas sob a forma de compromisso.” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1991, p. 113).

“É certo que nunca aconteceu, mas seria talvez concebível que alguém tivesse se salvado de seu canto; de sua mudez, jamais.” (KAFKA, 1917/2018, p. 617). Kafka nos demonstra perspicazmente que as vítimas das Sirenas (sejam esses sacrificados imaginários ou verídicos uma vez que a proibição de ouvir o som encantador do mito, pressupõe a existência daqueles que padeceram sob a música) tiveram sempre acesso duplo e indissociável ao som e ao silêncio.

Aqueles que nunca ouviram seus cantos e deliciaram-se com o som interdito, foram permeados pelas visualidades do terror, das bocas abertas em esgares terríveis, enfim, dos corpos híbridos dos monstros femininos silenciados. Silenciados seja por artimanhas como as ceras moles de abelha a tapar os ouvidos, ou pelas mudanças de percurso.

Esse silenciamento compõe imagens que apagam ao mesmo tempo que constroem o silêncio e canto das Sirenas, pois um não pode persistir sem o outro, e é na dicotomia das duas potencialidades que reiteramos a afirmação Kafkaniana de que nenhum escapou de seu silêncio. Afirmamos além: de que nenhum escapou de seu silêncio *nem de* seu som.

As Sirenas: como são duas, como operam pela condução do desejo (quase sempre masculino) ou pelo bloqueio das capacidades auditivas de outrem, como são um dos dois caminhos possíveis da travessia, a duplicidade imagética é recorrente e reverbera-se (mas não se limita) nas (in)visibilidades paradoxais, entre dissensos e consensos, aproximações e distanciamentos, itens visíveis e invisíveis.

Diante das Sirenas em cena conjunta com Odisseu e seus soldados vemos o seguinte:

1- De um lado há aqueles que cederam ao desejo da escuta e afogados juntaram-se à pilha de ossos. Esses visualizaram o encantamento, tornando-o sensação, emocionando-se pelos sentimentos irradiados das gargantas lustrosas das sereias e pagaram o preço com a morte de seus corpos sensibilizados.

2- Do outro lado, mas não tão distantes, há aqueles que para sobreviverem ao perigo da escuta, excluíram o sentido da audição e passaram ilesos ao outro lado, mas não tiveram acesso a narrativa visual e sonora, rebaixando-se para a tarefa maquinal dos remos, cumpriram uma tarefa mecânica em detrimento da sensibilidade estética.

Para os primeiros o que se visibilizou foi o som das Sirenas tornado corpo e imagem, percebido fenomenologicamente por um deslumbramento além do prazer estético e corporizado inteiramente, de modo a desfazer a racionalidade em prol do impacto afetivo. Mas essa visibilização implica em uma invisibilidade ativada, como na música há

o espaço entre as notas, esse desprezo pelo silêncio (negar-se ao isolamento acústico) rebaixa-o à inexistência, embora o silêncio que se escutava era de uma natureza diferente, era imperceptível como música, invisível, contudo, presente.

Para os segundos, por sua vez, preenchidos de material abafador, visibilizaram o silêncio tornando-o realidade ampliada da percepção, e por conseguinte, invisibilizaram o canto. Mas esse silêncio da ausência do coro famoso das Sirenas tem como pano de fundo a imaginação inquieta perante a exuberância da música não ouvida, é, portanto, um silêncio tingido pelo pacto conservador da obediência.

Isto posto, percebemos que não são atitudes simples de um *ou* o outro, de escolha entre uma imagem *ou* outra, mas de uma miríade inesgotável de possibilidades que não se negam completamente nem se complementam de todo, de maneira que a duplicidade da invisibilidade e da visibilidade servem-nos para indicar uma fissura na própria problemática dualista que apaga os entremeios em prol de duas posturas equidistantes e maniqueístas.

As reverberações contrastantes abrem-se para uma multitude de imagens, de modo a gerar um caleidoscópio de visualidades, mostrando para alguns aquilo que esconde para outros, alimentando determinadas crenças e mantendo padrões hierarquizados.

O que o ato de Odisseu nos demonstra é que as imagens estão mais distantes dos paradoxos simplistas que as constroem em leituras e hermenêuticas do que costumamos lhes creditar. Impulsionado pelo desejo de ter as duas visualidades ao mesmo tempo (ouvir e sobreviver), Odisseu apresenta-nos o estilhaçamento das imagens em fragmentos intermináveis, indissociáveis, interpenetrados: ele explicita-nos que há nas imagens também algo de seu oposto, ou melhor nas visibilidades da imagem há também algo de suas invisibilidades.

Ao querer escutar o canto ele inevitavelmente também experienciou o silêncio, mas não o mesmo dos seus colegas, o silêncio entre as notas, o silêncio manchado pelo ruído do mar antes do início do canto e após a travessia da morada das Sirenas. A imagem do canto e a imagem do silêncio mesclaram-se.

As imagens são inexatas pois se acumulam uma das outras, são interpretadas de modos distintos e diferenciam-se, destroem-se, entram em conflitos com suas semelhantes e suas opositoras, são encobertas e enterradas para depois ressurgirem como espectros de suas tumbas, são fragmentadas, dispostas em infinitudes de posições, são veladas pelas sobreposições de seus corpos e seus espíritos, são exploradas à

exaustão e descartadas, são recicladas em propósitos muito divergentes da sua criação original, empoeiram-se das pátinas do tempo, para séculos depois serem polidas e brilharem na contemporaneidade, são mortas mas nunca para sempre. Por serem inexatas são inconclusivas; logo, nossas relações com as imagens não possuem fim.

A APORIA DAS IMAGENS

Aporias são impasses que se deparam aqueles que investigam racionalmente algum tipo de pensamento e/ou teoria acerca de qualquer assunto, pois elas demonstram a limitação da reflexão humana sobre o mundo. Presente desde o início da inquirição filosófica ocidental (o discurso Socrático com sua impossibilidade de respostas finais⁵) o contexto contemporâneo continua a adentrar as possibilidades do “caminho bloqueado”, da “encruzilhada” da racionalidade.

Um dos exemplos dessa ação é o ensaio de Derrida sobre a verdade, a morte e as aporias, nosso limite em conhecê-los, ou melhor, nossa capacidade em ir além das bordas do “verdadeiro” em prol de um paradoxo que se concentra na própria incognoscibilidade do pensamento, ou seja, na aceitação das aporias como potencialidade.

Quando o autor enuncia: “que a verdade é um limite ou tem limites, os seus próprios, e supondo que ela conhece alguns limites, como diz a expressão, a verdade seria uma certa relação com o que a termina ou a determina⁶” (DERRIDA, 1993, p. 2), ele movimenta as tensões aporíticas do próprio conhecimento, complexando-o do mesmo modo como nós defendemos a impulsão das imagens, e sua abundância afetiva.

Diante das imagens exercemos o mesmo desejo de Odisseu: queremos vê-las, sentir seu impacto estético/discursivo, mas não queremos ser levados por elas. Não há canto das Sirenas sem o seu silêncio, da mesma forma, não há visualidade imagética sem alguma entrega, mesmo que contra nossa vontade, ou, mais perigosamente ainda, sem que saibamos que estamos nos entregando a elas.

As imagens não precisam, necessariamente, de um corpo material (fotografia, pintura, desenho, escultura) para que se configurem como tal, a evocação textual, sonora, tátil, é capaz de tecer estímulos cerebrais para que neste se desenvolva uma visualidade⁷

5 Ver: PLATÃO. **Apologia de Sócrates e Outros Diálogos**. São Paulo: Editora Lafonte, 2024.

6 As soon as truth is a limit or has limits, its own, and assuming that it knows some limits, as the expression goes, truth would be a certain relation to what terminates or determines it. (DERRIDA, 1993, p. 2)

7 Se o termo *visão* pressupõe uma leitura biológica do mundo, o termo *visualidade* indica uma

Mas as imagens não são seres dotados de influência inequívoca, como as Sirenas elas nos implicam escolhas e modos de adentramento, tracejados de rotas de acesso ou fuga, obrigam-nos a posicionarmos a colocarmos-nos ativamente diante de sua aparição ou sumiço, força-nos a escutarmos seus cantos majestosos ou optar por seus silêncios, ou ainda, com a astúcia de Odisseu compreender seus abismos e seus ecos sonoros, sem afogamos no mar tumultuoso transformando-nos nas pilhas de ossos.

Os sentidos das imagens vêm de todos os lados, todas as frentes, e são ampliados, reduzidos, enunciados, ocultos também pelos observadores, pela posição ética, estética e política que possuem. Não é viável que pensemos puramente em uma relação dicotômica daquele que olha e a imagem que é olhada, pois esse olhar do observador já foi mediado incontáveis vezes por outras imagens e a imagem diante desse também foi construída a partir de milhares de outras, portanto nem o espectador nem a imagem são dois pontos zeros e iniciais, estáveis e puros, mas referências marcadas dentro de uma história (anacrônica) de imagens e vivências. Lidar com imagens (e com o próprio ato perceptivo das/sobre as imagens) é partir de escolhas arbitrárias de relações, numa refração heterogênea de imbricações inelocalizáveis, mas ecoante de seus epicentros descentralizados. Como não lembrar de Husserl (1913/2020) quando este postula famosamente “toda consciência é consciência de alguma coisa”. A fenomenologia, em sua síntese original Husserliana, caracteriza-se como o método de retorno “às coisas mesmas” aos fenômenos percebidos pela consciência, explicitando-se o lugar ilógico e relacional do indivíduo que observa.

Não esquecer, porém, como Aby Warburg fundamentou durante sua incursão historiográfica das imagens, da *Nachleben* (a sobrevivência), persistência fantasmática (DIDI-HUBERMAN, 2011) que considera o retorno daquilo que passou nisto que se encontra aqui agora, anacroniza as imagens por perceber nessas sobrevivências de tropos, de elementos, de aspectos visuais e conceituais, técnicas, narrativas e pensamentos, que as imagens se constituem como tal mediante uma rememoração das produções anteriores e uma imbricação de mudanças novíssimas. Desse modo as imagens abrem-se em leituras diversas a depender de fatores não quantificáveis,

Embora distanciado temporalmente por mais de dois milênios o capítulo XII da Odisseia abordado até aqui, pavimenta-nos algumas circunstâncias das (in)visibilidades

orientação cultural dos elementos visuais percebidos pelos órgãos do sentido ou construídos pelos discursos sociais/políticos/estéticos. Para um maior aprofundamento das questões de visão e visualidade ver: FOSTER, Hal. **Vision and Visuality: Discussions in Contemporary Culture**. Foster (org.). Seattle: Bay Press, 1988 e SÉRVIO, P. O que estudam os estudos de cultura visual?. **Revista Digital do LAV**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 196–215, 2014. DOI: 10.5902/1983734812393. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/12393>.

das imagens que são relevantes na contemporaneidade.

Se no contexto da Grécia dos séculos IX a VII a.c. as imagens eram fabricadas, principalmente pela declamação oral de textos ou de poemas ou de peças teatrais, pelas pinturas em murais, afrescos e outros utensílios funcionais⁸ (como vasos, alforjes etc.), na atualidade, principalmente desde o avanço tecnológico das máquinas de reprodução de imagens (prensa de Gutenberg, posteriormente a invenção da fotografia) e, no século XXI o desenvolvimento e disseminação da inteligência artificial, a composição das imagens tem crescido estratosféricamente.

Não obstante, as questões acerca da visibilidade e invisibilidade imagética permanecem irresolutas. Do mesmo modo que denominamos as imagens do encontro com as Sirenas de “cena desejante” por serem postas em conflitos e consensos as cenas desejantes atuais também se estabelecem pelo multifacetamento de pontos de vista, de indivíduos, comunidades, culturas, materialidade e imaterialidades, virtualizações cibernéticas entre outros.

Odisseu (in)visibiliza as Sirenas na contraposição simultânea de perceber o canto e o silêncio, mas o silêncio que ele nota é diferenciado do silêncio dos marinheiros, da mesma maneira que o canto que o primeiro escuta (evidencia) não é o mesmo do canto imaginado pelos outros. Na contemporaneidade presentifica-se outras maneiras de (in)visibilização, exemplificada na fala autora

ao promover a visualidade, a produção excessiva, ininterrupta e indiscriminada de imagens dotadas de materialidade e/ou externalidade visual, nossas sociedades midiáticas engendram um paradoxo: quanto maior e mais extensiva a profusão de visualidades, menor e menos intensiva é a possibilidade de visibilidade. O que muito se mostra pouco se dá a ver. A visualidade excessiva é uma estratégia de invisibilidade. (ROCHA, 2006, p. 7-8).

Se as imagens são capazes de dar vazão aos nossos desejos e revigorar nossas autenticidades elas também podem ser colocadas em circulação e cooptadas pelos sistemas homogeneizantes dentro do maquinário esquizofrênico neoliberal, convertendo-se em instrumentos de dor e coerção.

Atualmente, mais que nunca, as táticas de visibilidades e invisibilidades das imagens atingem obstáculos turvos de destrinchamento. Nas vanguardas do mercado capitalista, o obscurecimento da diferenciação entre o que se mostra e o que se esconde

8 MARQUES, Marcelo Pimenta (org.). **Teorias da imagem na antiguidade**. São Paulo: Paulus, 2012.

imbui-se de perversidades econômicas, de modo que, quanto mais velada e menos distinta, a eficácia de venda e manipulação pelas visualidades substanciam-se.

Contudo, não são apenas imagens de consumo que o capitalismo nos bombardeia, mas, no estágio contemporâneo da evolução técnica, todo um arcabouço imagético se desenha

Nas redes sociais, as imagens aparecem atreladas ao lugar e à hora em que são produzidas, e são contextualizadas pelos seus algoritmos, em relação a determinado grupo e segundo padrões internos dos arquivos digitais. É nesse ponto que a cultura do compartilhamento se cruza com a cultura do da vigilância. (BEIGUELMAN, 2021, p.55).

Os memes, as imagens de inteligência artificial, os gifs, os tweets, os reels do Instagram, os virais do TikTok, as *fake news*, os aliciamentos das indústria cultural de filmes, novelas, séries de televisão, programas, reality shows são alguns dos tipos de monopólio visual do sistema econômico da desigualdade.

Até que ponto essas imagens disseminam discursos críticos à monetização da vida e/ou elevação das pautas identitárias como os feminismo, LGBTQIA+, com a finalidade de progressos nas vivências desses sujeitos e até que ponto essas funcionam como meras engrenagens no movimento concêntrico da monetização de todos?

Enfim, em termos mais gerais, a nova cena publicitária é inseparável da ampla difusão da nova cultura individualista (hedonismo, contracultura, neofeminismo, liberdade sexual, autonomia dos sujeitos) que trabalhou para privilegiar a originalidade, o divertimento, o humor, mas também as atmosferas emocionais que dão aos espectadores a sensação de não serem comandados de fora, de serem capazes de decifrar os códigos, de compreender sugestões e piscar de olhos, de serem livres e adultos. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 272).

A resposta desses questionamentos repousa sobre a aporia das próprias imagens: do mesmo modo que essas são entrecruzadas de pontos de visibilidades e de invisibilidades, violências e sublimações, encantamentos e engodos, os avanços recentes dos discursos de gênero, sexualidade e das minorias raciais e religiosas impulsionados pela lógica do capital apresentam *ao mesmo tempo* progressos e retrocessos, materializações e desmaterializações, vivências e mortes. Não há resposta decisiva da mesma maneira que não há imagens inequívocas.

Em vista disso, precisamos adotar a postura de Odisseu guiado por Circe (e Atena), com a qual podemos realizar nossos desejos pela visibilização de caminhos impensáveis, ampliando nossa percepção acerca das imagens e reconhecendo suas periculosidades e seus prazeres, sem que sejamos sugados pelas sombras marítimas que são carregadas juntamente ao deslumbramento. Recusaremos

tornarmos mais um cadáver na pilha de corpos putrefatos daqueles que cederam ao desejo sem astúcia, escutaram o canto, mas foram dilacerados pelo mesmo orifício que os emitiu tão belamente.

REFERÊNCIAS

BEIGUELMAN, Giselle. **Políticas da Imagem: vigilância e resistência na dadosfera**. São Paulo: Ubu, 2021.

BOTTOMORE, TOM. **Dicionário do pensamento marxista**. Tradução: Nélio Schneider. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988.

DERRIDA, Jacques. **Aporias: Dying - awaiting (one another at) the "limits of truth"**. Tradução: Thomas Dutoit. California: Stanford University Press. 2024.

DIDI-HUBERMAN. Georges **A Imagem Sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg**. Tradução: Vera Ribeiro. Editora Contraponto: Rio de Janeiro, 2013.

FOSTER, Hal. **Vision and Visuality: Discussions in Contemporary Culture**. Foster (org.). Seattle: Bay Press, 1988.

HOMERO. **Odisseia**. Tradução: Christian Werner. São Paulo: Ubu; Sesi, 2018, 640 p.

HUSSERL, Edmund. **Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica** (Ideen zu einer Reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philosophie). Editora: Ideias e Letras, São Paulo, 2020.

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. **Dicionário Básico de Filosofia**. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2001.

KAFKA, Franz. O Silêncio das Sereias. In: HOMERO. **Odisseia**. Tradução: Sergio Telarolli. São Paulo: Ubu; Sesi, 2018. p. 617-618.

LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. **Vocabulário da psicanálise**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. **O capitalismo artista: a estetização do mundo. Viver na era do capitalismo artista**. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2015.

MARQUES, Marcelo Pimenta (org.). **Teorias da imagem na antiguidade**. São Paulo: Paulus, 2012.

MENESES, Adelia Bezerra de. Sereias: sedução e saber. **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**, Brasil, n. 75, p. 71-93, abr. 2020.

OVÍDIO. **Metamorfoses**. Tradução, introdução e notas de Domingo Lucas Dias; apresentação de João Angelo Oliva Neto. São Paulo: Editora 34, 2021.

PLATÃO. **Apologia de Sócrates e Outros Diálogos**. São Paulo: Editora Lafonte, 2024.

ROCHA, R. de M. Cultura da visualidade e estratégias de (in)visibilidade. **E-Compós**, [S. l.], v. 7, 2006. DOI: 10.30962/ec.115. Disponível em: <https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/115>. Acesso em: 24 ago. 2024.

SCHMIDT, K. Lawrence. **Hermenêutica**. Tradução: Fábio Ribeiro. Petrópolis: Editora Vozes, 2018.

SÉRVIO, P. O que estudam os estudos de cultura visual?. **Revista Digital do LAV**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 196–215, 2014. DOI: 10.5902/1983734812393. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/12393>. Acesso em: 24 ago. 2024.

BRAYAN ARANTES

Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia (2022). Graduado em Licenciatura e Bacharelado pela Universidade Federal de Uberlândia (2017). Participa do Núcleo de Pintura e Ensino (NUPPE). Doutorando em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás na linha de pesquisa Poéticas Artísticas e Processos de Criação.